

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2024

No 12

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 1074 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-dekabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessori
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoirazimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich. v.b. dotsent (PhD)
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixov'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Acting Associate Professor (PhD)

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Геоэкономические аспекты проекта железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан»: вызовы и перспективы	18
О.К. Абдурахманов, А.С. Камалов	
Soliq to'lovchilar tomonidan soliqlarni yashirishni oldini olish masalalari	24
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich	
Moliyaviy xavfsizlik va iqtisodiy barqarorlik o'rtasidagi bog'liqlik	30
Axmedov Bezzod Shuxratovich	
To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning iqtisodiyot taraqqiyotidagi roli	34
Mamatov Bahadir Safaralievich	
Milliy iqtisodiyotda xususiy sektorni rivojlantirishning mulk kapitallashuviga ta'siri	40
Norboyev Odil Abrayevich	
Возможные пути применения ии при подборе персонала в нефтегазовые компании Узбекистана	49
Эльбек Олимович Амирханов	
Sug'urta kompaniyalarida moliyaviy oqimlarni boshqarish tizimini takomillashtirish masalalari	53
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Экономические предпосылки формирование социальных издержек как результат воздействия экологических факторов	57
Сеитова Лейла Пулатовна	
Геологические и гидродинамические аспекты месторождений углеводородов в зеленой экономике	68
Турдиев Шохжахон Шермадат угли	
Управление процессом снижения транзакционных издержек в условиях экологизации экономики	74
Ходжаева Нодирахон Абдурашидовна	
Yashil texnologiyalarga investitsiyalar – yashil iqtisodiyot istiqboli	79
Yuldashev Mutalib Ibrohimovich	
“Yashil iqtisodiyot”ga o'tish orqali barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashning mintaqaviy jihatlari	83
Samiyeva Gulnoza Toxirovna	
Sotish jarayoni buxgalteriya hisobida moliyalashtirishning salmoqli komponenti va qaytarish huquqi	89
Sattorov Toxir Tolmas o'g'li	
Raqamli transformatsiya korxonalarining ishlab chiqarish samaradorligiga ta'siri	99
Vafoyeva Dilafruz Ikomovna	
Oliy ta'lim muassasalarining media imiji va unga rakamli transformatsiyaning ta'siri	104
Nazarov G'ulom Akmal o'g'li	
Oliy ta'lim tashkilotlarida xodimlar bilan ish haqi bo'yicha hisob-kitoblarni takomillashtirish	109
Abdumajitov Shaxobiddin Shamsiddin o'g'li	
O'zbekistonda yashil transport tizimiga o'tish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar va rivojlantirishning istiqbollari	116
Yuldashev Farhodbek Abdumutalibovich	
Application of social media marketing in the world experience	120
Musayeva Shoira Azimovna	
Xitoyning ta'minot zanjirlarini boshqarish tajribasidan foydalanisafzalliklari	125
Hislatxonova Madinaxon Avazxon qizi, Abduraimova Azizaxon Dilmurod qizi, D.N.Ishmanova	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishda ishbilarmonlik muhitining moderator roli	130
Nasirxodjayeva Dilafruz Sabitxanovna, Abduvohidov Behzod xxx	

“Yoshlar daftari” loyihasi asosida daromadlilikni ta’minlash masalalari 136 Murodova Mohigul Chori qizi, Baxromov Umidjon Ulug’bek o’g’li	136
Основопологающие принципы разработки концепции конкурентоспособности страховых компаний 143 Азимжон Мелиев Муродулло угли	143
Формирование инклюзивных психологических процессов под влиянием эзотерических факторов..... 148 Исаев Кобилжон Абдукодирович	148
Foyda soliqlari (12-son bhxs) buxgalteriya hisobining xalqaro standartini respublikamiz amaliyotiga transformasiya qilishdagi vazifalar..... 153 Rizaev Xushnud Namazovich	153
Iqtisodiy tizimda budget daromadlarini shakllanishining ilmiy-nazariy va konseptual asoslarining ahamiyati..... 158 Yusupov Ruslan	158
Biriktirilgan va tartibga soluvchi soliqlarni taqsimlashning xorijiy davlatlar tajribasi tahlili 165 Turoпова Nigora Xolmurod qizi	165
Turizm sohasini davlat tomonidan qo’llab-quvvatlashning tashkiliy-huquqiy asoslarini takomillashtirish 177 Abdusalomov Jamshid Abdusalomovich	177
Ishlab chiqarish korxonalarining eksport salohiyatini oshirish imkoniyatlari..... 181 Adashev Azimjon O’rinboyevich	181
Bozor muvozanati. Talab va taklif tushunchasi..... 186 Ollokulova Feruza Mansurovna, Boborahmatova Shohsanam Ibodullo qizi	186
Mahsulot(ish, xizmat) ishlab chiqarish hajmining tahlili metodologiyasi 190 Abdujaborova Ma’mura Toshmumamadovna, Ergashov Shohruh Rustam o’g’li	190
Korxonaning moliyaviy barqarorligi..... 196 Ollokulova Feruza Mansurovna, Choriyrov Behruz Ilhom o’g’li	196
Sirdaryo viloyati investitsion faolligini oshirishning o’ziga xos xususiyatlari..... 199 Mamatqulova Muxlisa Komiljon qizi	199
O’zbekistonda innovatsion siyosatni amalga oshirish usullari va yo’nalishlari..... 205 Zaynutdinova Umida Djalolovna	205
Iqtisodiy o’sish va kengaytirilgan takror ishlab chiqarish o’rtasidagi bog’liqlikning nazariy asoslari..... 210 Uskenbaeva Dilnoza Boxodir qizi	210
O’zbekiston mahallalarida tadbirkorlik subyektlarini rivojlanish bosqichlari 215 Ashurov Muhammadjon Murodovich	215
O’zbekiston respublikasi mahallalarida kichik biznes subyektlarining moliyaviy barqarorligi 221 Ahmadjonov Farhodbek Akromjon o’g’li	221
Turizmni rivojlantirishda oziq-ovqat xizmatlarining samaradorligini oshirish va O’zbekistonda turistlarga ovqatlanish xizmatlarini takomillashtirish mexanizmlari 226 Maxmadiyeva Charos Xayrullayevna, Amiriddinova Muslima Zayniddin qizi	226
Моменты приращений и периода регенерации обобщенных регенерирующих случайных процессов в системе массового обслуживания m/g/1 с полумарковским поступлением требований 231 Рахимова Гулноза Гафуровна	231
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatini rivojlantirishda mikromoliyalashtirishning rolini oshirish yo’llari 239 Tojiyev Javlonbek Rustamovich	239
Raqamli iqtisodiyot sharoitida o’zbekistonda soliq tizimi xavfsizligini ta’minlash 244 Tashmumamedova Yayra Atxamovna	244
Sug’oriladigan tomorqa xo’jaliklarida yer maydonlaridan samarali foydalanish usullari 249 Haydarov Zafar Qahramonovich	249

Управленческий учет как инструмент достижения устойчивого развития и реализации экологически ответственных инициатив.....	256
Максудова Шахзода	
Biznes jarayonlari raqobatbardoshligini oshirishni modellashtirish usullari	261
Xamidov Doston Rustam o'g'li	
Investitsiya va uning iqtisodiyotdagi o'rni	266
Usmonova Shaxrinoz Ilhom qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Dual ta'limni joriy qilish metodologiyasi va psixologik jihatlari	271
Siddiqova Sadoqat G'afforovna	
O'zbekistonda tadbirkorlikni rivojlantirishda xorijiy investorlarni jalb etish maqsadida investitsiyaviy jozibadorlikni oshirish yo'llari	276
Po'latova Sug'diyona Iskandar qizi, Rahmatullayeva Ahdiya Ja'farovna, Choriyeva Mohichehra Oybek qizi	
Moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlarini O'zbekiston Respublikasida qo'llashning ahamiyati va dolzarbligi.....	280
Nurmatov Zuhridin Shavkat o'g'li	
Meva sabzavot kooperatsiyasi rivojlantirish usullari.....	284
Umrzoqov Jonibek Baxtiyor o'g'li, Sobirova Marxabo Xaitovna	
Madaniy meros tadqiqotlarining rivojlanish manzarasi (bibliometrik tadqiqot)	289
Qilichov Muhiddin Husniddin o'g'li, Sharofiddinov Shohabbos Xayrullayevich	
Raqamli iqtisodiyotning mamlakatimizdagi roli va ahamiyati.....	295
Nazarova Shaxodat Ravshan qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
The role of smart manufacturing in cost reduction and labor market transformation.....	300
Makhbuba Rakhmonova Shukhratovna, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	304
Javxarov Alisher Bahodirovich	
Iqtisodiyotni modernizatsiya qilish sharoitida ijtimoiy qishloq xo'jaligining roli	308
Hamrayev Kozim	
Integratsion mahsulot ishlab chiqarishga asoslangan korxonalarni boshqarish	312
Tursunova Zarnigor Rustamovna	
Efficient use of energy resources in the agricultural field, electrification of the field	317
Sobirova Tursunoy	
Страхование как одна из форм защиты интересов хозяйствующих субъектов	323
Тулаев Дилшод Юсуфович	
O'zbekiston respublikasida meva sabzavotchilik mahsulotlari ishlab chiqarishning statistik tahlili	327
Anorboyeva Baxtijamol Daniyar qizi	
Ipoteka kreditini qayta moliyalashtirishning asosiy modellari	334
Rasulov Doniyor Dilmurod o'g'li	
Mamlakatimizda ipoteka kreditlarini rivojlantirish va davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash tizimini shakllantirish yo'llari	340
Tohirov Muhammad Bobur Tohir o'g'li	
Qishloq joylarning tasnifi, shakllari, funksiyalari va rivojlanish yo'nalishlari.....	345
Tursunpo'latov Farxodjon Xoshimjon o'g'li	
Анализ современных стратегий газовых компаний и государственных учреждений	349
Хамитов Фахри Махмут угли	
"O'zbekneftgaz" aj ga kiritilayotgan investitsiyalar va energetika sohasidagi iqtisodiy ko'rsatkichlarning samaradorligini oshirishdagi tahliliy natijalar.....	354
Yuldoshev Sobir Fayzullayevich	
Statistik tahlil yordamida sanoat korxonalari raqobatbardoshligini oshirish	362
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Statistik tahlil yordamida sanoat korxonalari raqobatbardoshligini oshirish	362
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Inklyuziv turizm destinatsiyalarini shakllantirishning mohiyati, mazmuni va nazariy asoslari.....	369
Bekzod Sherzodovich Sharipov	

Iqtisodiyotni rivojlanishida oliy ta'lim muassasalarida samarali xizmat ko'rsatish yo'llari.....	377
I.Levakov	
Mamkatimizda sanoat tarmog'ini rivojlantirishda kichik biznesning o'rni va ahamiyati	382
A.O'tbosarov	
Xalqaro biznes va xalqaro turizm tendensiyalari.....	386
Xalilova Gulnoza Nurullo qizi	
The use of marketing research in marketing activities of enterprises	391
Mamatkulova Shoira Djalolovna	
Iqtisodiy masalalarni yechishda zamonaviy dasturiy vositalardan va standart funksiyalardan foydalanish.....	396
Ismanova Klara Do'lanboyevna	
O'zbekistonda mehnat resurslari bandligini ta'minlashda faol bandlik siyosatini amalga oshirishning ustuvor yo'llari.....	402
Rasulov Shavkat Sharof o'g'li	
Qurilish korxonasining iqtisodiy tahlili.....	407
Ibragimov Qobil To'xtamishovich	
Стимулирование привлечения инвестиций и создание благоприятного инвестиционного климата	410
Матчанов Умирзак Сейтжанович	
Tijorat banklarning moliyaviy faoliyatida yuzaga keladigan xavf-xatar va uning mohiyati	416
Rashidov Raximjon Iskandarovich	
Sug'urta sohasini raqamlashtirish biznes jarayonlarini rivojlantirish yo'li sifatida	422
Kucharov Murod Baxtiyorovich	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish hajmini modellashtirish va prognozlashda ARIMA modelidan foydalanish imkoniyatlari	426
Kenjayev Toshbolta Aminovich, Turayev Baxtiyor Ergashevich	
Innovatsion faoliyatni amalga oshirishda tadbirkorlik subyektlari duch keladigan muammolar tahlili.....	437
Ibrohimov Boburmirzo Baxtiyor o'g'li	
Aksiyadorlik jamiyatlar moliyasini samarali tashkil etishda korporativ boshqaruvning takomillashtirish masalalari	440
Shernayev Akbar Aqmirzayevich	
Mahalliy budjetlarning moliyaviy mustaqilligini ta'minlashning ilg'or xorij tajribalari	445
Inogamov Xayot Ilyasovich	
Innovative approaches in tourism business management	450
Mamatkulova Nadira Makkamovna, Azimov Azizxon Sherzodjon ugli	
Davlat boshqaruvi organlarida xodimlar karyerasining turlari, zamonaviy tendensiyalari va xususiyatlari	455
Ochilov Akram Odilovich, Salimov Muhammadbobur Qodir o'g'li	
Oziq-ovqat mahsulotlari bozorini rivojlantirishning iqtisodiy mexanizmlari.....	458
Daminova O'g'iloy Mirzaqul qizi	
Tijorat banklarining kredit portfelini samarali boshqarish asoslari va takomillashtirish istiqbollari.....	463
Ruzimuratov Olimjon Baxtiyor o'g'li	
O'zbekistonda pensiya tizimini islohot qilish zarurligi	468
Zokirova Gavxar	
Yo'l qurilish tashkilotlarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash: imkoniyatlar va chora-tadbirlar	473
Raximov Dilshodjon	
O'zbekistonda davlat tuzilmalari faoliyatini raqamlashtirishning strategik istiqbollari.....	478
Safarova Dilshodaxon Eshmuxammadovna	
Mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishda investitsiyalarni jalb qilishni takomillashtirish	484
Ravshanova Muxtarama Yusup qizi, Ollokulova Feruza Nansurovna	

Iqtisodiy taraqqiyotni ta'minlashda kichik tadbirkorlikning roli	487
Baeva Shaxzoda Xabibullaevna	
Sun'iy intellekt turlari va uni o'zbekistonda qo'llanishi	493
Shoxjaxon Usmanbekov Doniyor o'g'li, Ulug'bek Xudniddinov Ziyovuddin o'g'li, Abduhakim Yuldashev	
Iqtisodiy resurslar samaradorligining sanoat korxonlaridagi ahamiyati.....	497
Isroilov Xusanboy Ibrohimjon o'g'li	
Xalq ta'limi tizimi muassasalarida budjetdan tashqari mablag'lar hisobini takomillashtirish.....	502
Norbekov Davronbay Eshmurodovich	
Идентификация коэффициентов вейвлет анализа с помощью ядра интегральной модуляции	507
Норалиев Сардор Нурилом угли, Нормуродов Садриддин Салим угли	
Iqtisodiyot transformatsiyalashuv jarayonida korxonalar faoliyatiga raqamli texnologiyalarni joriy etishga investitsiyalarni jalb qilish	513
Sotiboldiyev Xayitboy Abdullajon o'g'li	
Ayollar tadbirkorligini rivojlanish tendensiyalari	519
Kamoldinova Nargiza Anvarovna	
Paxta tozalash texnologik mashinalarining tozalash jarayonini modellashtirish.....	524
Urinov Adxamjon Akbarovich	
Hududda klaster siyosatini rivojlantirish asosida sanoat korxonalarining iqtisodiy barqarorligini ta'minlash.....	528
Alijonov Raxmatillo Avazbek o'g'li, Muminova Elnoraxon Abdukarimovna	
Integratsiyalashgan logistika tizimlarida moliyaviy boshqaruv samaradorligini oshirish.....	534
Maxmudov Samariddin	
Kasalliklarni erta aniqlash imkoniyatlarini oshirishda zamonaviy dasturiy ta'minotning roli	543
Mamatov Maxtumquli Jumanazarovich	
Banklar tomonidan uy-joy qurilishini moliyalashtirishda "jamg'arma kassa" metodi.....	546
Ziyayev Azamat Mirza o'g'li	
O'zbekistonning yashil iqtisodiyotga o'tish yo'llari va ustuvorliklari.....	551
Mamatova Fotima Abdusalomovna	
O'zbekistonda internet dokonlarini istiqbolini yoritish	557
Atanazarova Mashhura Xurmat qizi, G'ulomiddinov Xusanjon Xamdaminjon o'g'li, Yuldashev Abduxakim Abdukarimovich	
Влияние цифровых маркетинговых стратегий на развитие рынка туристической индустрии узбекистана и его перспективы	561
Исмаилова Сайера Улугбековна	
Intensiv bog'lar barpo qilishning iqtisodiy samaradorligi.....	566
Mirzayev Alisher Sabirovich	
Raqobat kurashi sharoitida dunyo hududlarida turizmni rivojlantirish jarayonlari va yo'nalishi.....	570
Kuymuratova Matlubaxon Abdimanabovna	
Yer osti suv olish inshootini funksionallashtirish jarayonini simsiz sensor tarmog'i asosida marshrutlash jadvalini qurush.....	574
Aytanov Anvar Kidirbaevich, Baxitjanova Kamshat Jambil qizi	
O'zbekiston respublikasida yashirin iqtisodiyot hajmini baholashning statistik tahlili.....	580
Djanadilov Shaxboz O'ktamovich, Irsimatov Humoyunmirza Fahritdin o'g'li	
O'zbekistonda pensiya tizimini islohot qilish zarurligi	588
Zokirova Gavxar	
Investitsiyalar-tarmoq iqtisodiyotini rivojlantirishning muhim omili: To'qimachilik va tikuv trikotaj sanoati misolida.....	593
Sharofiddinov Shohrux Ulug'bek o'g'li	
Kichik va o'rta biznes rivojlanish tendensiyasi, yaratilgan shart-sharoitlar va muammolar: O'zbekiston va Qozog'iston misolida.....	599
Tojiyev Abror, Raxmonaliyev Abbos	

Mintaqalarda sanoat aglomeratsiyalarni shakllanishi.....	605
Malikov Zuhriddin Vohidovich	
Tadbirkorlik faoliyatidagi moliyaviy risklar va ularni sug'urtalash masalalari	609
Shuxrat Jaloliddinovich Mamadjanov	
Цифровой маркетинг	613
Амангалиева Молдир, Икромов Бехруз, Абдухаким Юлдашев Абдукаримович	
Fiskal siyosatning barqaror iqtisodiy o'sishga ta'siri	621
Saydakbarova Madinaxon Anisbekovna	
O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyotini inklyuziv rivojlanish darajasini baholash.....	627
Asqarova Mavluda Turabovna	
Tijorat banklarida faktoring operatsiyalari hisobini moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari asosida yuritish istiqbollari	633
Muradova Muborak Yusufjanovna	
Tadbirkorlarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash mexanizmlari asosida ularni innovatsion faoliyatini rag'batlantirish.....	638
Daniyarov Kuatbay Dauirxanovich	
Sun'iy intellekt va uning mehnat bozoriga ta'siri	642
Amanov Otabek Amankulovich	
Amarantning mahalliy navlari kunjarasi tarkibidagi pektinni aniqlash	647
G.A.Rustamova, N.X.To'xtaboyev	
Kreditlash jarayonida tijorat banklarining mobil ilovalar orqali innovatsiyalari	652
Latipova Lola Ilhomovna	
Biznes tashkilotlarining moliyaviy hisobotlari maqsadi, tarkibi va biznes qarorlarda qo'llanilishi	658
Misirov Asliddin Mamasobirovich, Turabekov Bekali	
Korxonalar ishlab chiqarish potensialidan foydalanishning optimallashtirish yo'llari	663
Jalilov Bahrom Sotiboldievich	
Yashil iqtisodiyot ko'rsatgichlarini ekonometrik tahlil qilishda dinamik modellardan foydalanish.....	667
Muradov Rustamjon Sobitxonovich	
Ekoturizm tadqiqot yo'nalishlari - bibliometrik tahlil.....	671
Xayrullayeva Nilufarbegim Nematillo qizi	
Uzum qurutishda mahsulot chiqish miqdori, muddati va sifatiga blansirovkaning o'rni	677
Sayfullayeva Nazokat Qobuljonovna	
Эффективное страхование рисков проектного финансирования	681
Гулираъно Носирова Абдулазиз кизи	
Kichik biznes raqobatbardoshligini oshirishda raqamlashtirishning ta'siri.....	685
Melibaeva Gulxon Nazrullaevna	
O'zbekistonda ishsizlikni kamaytirish va bandlik darajasini oshirish orqali barqaror iqtisodiy rivojlanishga erishish yo'llari	693
Botirova Sarvinoz Boburjon qizi	
O'zbekiston sug'urta bozorida anderrayting xizmatini takomillashtirish yo'llari.....	699
Mirzoyev Sayfullo Fayzulloyevich	
Подходы к оценке стоимости бизнеса, их преимущества и недостатки	704
Муратов Абдулазиз Уктамович	
Barqaror rivojlanishni ta'minlashda inson kapitalining ahamiyati.....	709
Nazarova Gulhayo Ikrom qizi	
Kichik biznes subyektlari faoliyatini rivojlanishida eksport sohasini o'rni.....	717
M.A.Ibroximov	
Технология подготовки и сушки моркови.....	721
Худайбердиев Тохиржон Латифович	
Kasbiy ta'limda malakali kadrlar tayyorlash tizimini xalqaro tajriba asosida takomillashtirish.....	725
Ulug'bek Toshev Jabborovich, Zarrina Narziyeva Islomovna	

Определение экономической эффективности предприятия, методы её оценки и способы повышения производства	729
Нелюфар Умаровна Дадабаева	
Korxonaning eksport salohiyatini oshirish yo'llari	737
Ishmanova D.N., Tojiev F.S., Khujaeva K.K.	
Chakana savdo rivojlanishining rivojlangan mamlakatlar iqtisodiyotini shakllanishidagi roli	743
Abdullayev Firdavs Sanjar o'g'li, Ollokulova Feruza Mansurovna	
O'zbekistonda sanoat sohasining rivojlanishi va aholi bandligi	748
Xalmuratov Zakirjan Mekkamovich, Ollokulova Feruza Mansurovna	
O'zbekiston Respublikasida to'qimachilik korxonalarini rivojlanishining prognoz ssenariylari	751
Jo'rayev Ilhomjon Kamoliddinovich	
Kam ta'minlangan oilalarda daromadlarni oshirish va xususiy tadbirkorlik korxonalarining o'ziga xos tomonlari.....	757
N.N.Tursunov	
Kichik tadbirkorlik subyektlarini soliqqa tortish mexanizmlarini aniqlash masalalari	762
A.I.Akbarov	
Kichik biznes subyektlarining eksport salohiyatini oshirishda davlatning o'rni	767
Z.Rahimova	
O'zbekistonda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash masalalari.....	772
R.K.Usmanov	
Tibbiyot muassasalarida moliyaviy resurslarni shakllantirish xususiyatlari	776
Elmurodov G'ayratjon Abdumurodovich	
Tadbirkorlik faoliyati va uning iqtisodiyotga qo'shadigan hissasini oshirishda ishlab chiqarish resurslaridan samarali foydalanish university of business and science.....	782
I.M.Kamoliddinov, G.X.Dadajanova	
Agro turizmni rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy asoslari	787
Yaxshilqov Jo'raqul Rahmiddin o'g'li, Farhod Mahmudovich Tirkashyev	
Bilvosita soliqqa tortish nazariyasi.....	791
Ergashev Ilxomjon Obodovich	
Значение удобрений в минерализации гумуса и мобилизации азота староорашаемого светлосерозема	795
Хакимов Шавкатжон Закирович	
Budjet subsidiyalaridan energetika sohasida foydalanish amaliyoti	800
Madreimov Aytbay Orazbaevich	
Paxta – to'qimachilik klasterlari doirasida bog'dorchilik klasterlarini rivojlantirish yo'nalishlari.....	804
Ergashov Ulug'bek Zoxidjonovich	
Sport sohasini moliyalashtirishda xorijiy davlatlar tajribasi.....	812
M.N. Mamatov	
Moliyaviy instrumentlarning hisobi va audit masalalari.....	816
Maxmudov Saidjamol Kadirjanovich	
Kichik biznes korxonalarida ta'minot zanjiri tizimidan foydalanishning uslubiy asoslari.....	824
Abdavaxobov Boburmirzo Botirovich	
Xalqaro valyuta fondi ko'rsatkichlari asosida mamlakatdagi joriy iqtisodiy holatni baholash.....	828
Askarova Mavluda Turabovna, Jalolova Madina Shopo'lat qizi	
Effectiveness of modern methods in the development of transport systems.....	834
Fayzullaev Javlonbek Sultanovich	
Kichik biznesni innovatsion rivojlanishida infrastrukturaning o'rni university of business and science	839
O.X.Ergashev, E.N.Nosirov	

Hududlarni rivojlantirish bo'yicha investitsiya loyihasi ko'rsatkichlari tizimining funktsional jihati	843
I.E.Kenjaye	
Ekologik muammolarni atrof-muhitni himoyalashga ixtisoslashgan ijtimoiy tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish orqali bartaraf etish yo'llari.....	850
Narzullayev Elmurod Shuxrat o'g'li	
Sanoat tarmoqlarida eksportni diversifikatsiyalash: strategiya va tahlil	856
K.M. Umarkulov	
Развитие и управление рынком капитала в цифровой экономике – проблемы и современные решения	861
Киличева Ф.Б., Бозорова О.Р.	
Перспективы развития железнодорожной транспортной системы Республики Узбекистан в условиях зеленой экономики	867
Мухамедова Ситора	
Sug'urta korxonalarida xususiy kapital hisobini takomillashtirish	871
Shirinov Uchqun, Najimova Nigora	
Banklarning moliyaviy baqrqarorlik ko'rsatkichlari orqali ularning reytingini aniqlash yo'nalishlari	874
Maxmudov Omon Tuxtayevich	
Investment funds and their types	879
Sultanboeva Munira Bakhodirovna	
Baliqchilik sohasini rivojlantirishda xorij tajribalari va ulardan samarali foydalanish	886
Matmuratova Nigora Ruzmatovna	
Рынок труда и строительная индустрия узбекистана в условиях демографического роста и урбанизации	891
Тула Нодирбек Баходир угли, Махмутходжаева Луиза Сайфуллоевна	
Kichik biznesni rivojlantirishda bank xizmatlarining o'rni va ahamiyati.....	898
Umirzoqov Faxriddin Farhodovich	
Raqamli iqtisodiyotda iqtisodiy o'sishga ta'sir qiluvchi omillarning empirik tahlili	901
Abdullayev Suyun Artikovich	
Цифровая трансформация услуг в сельской местности в условиях современного развития.....	906
Халимов Шахбоз Халимович	
Tijorat banklarida muammoli aktivlarni qisqartirish imkoniyatlari va ulardan foydalanish natijalari.....	910
Maqsudov Bunyod Abdusamat o'g'li	
Практические аспекты реализации инициативного бюджетирования в Республике Узбекистан.....	915
Нурмухамедова Барно Исмаиловна, Урунова Гульнора Чариккулиевна	
O'zbekistonda milliy ko'p o'lchovli kambag'allik indeksini ishlab chiqish.....	922
Urazbayev Rahmatjon Otajanovich	
Mulkiy soliqlarning hududlar iqtisodiy o'sishiga ta'siri.....	934
Aliyarov Olim Abdug'aparovich	
Bozor mexanizmlarini davlat tomonidan tartibga solish zaruriyati va ziddiyatlari	941
Amonov Mehridin Oromiddinovich	
To'dako'l suv omboridagi kumush tovonbaliqning (Carassius Gibelio) "truss-protocol" bo'yicha tahlil ko'rsatkichlari	946
Hakimova Ruxsatoy Begmurodovna, Umarov Husan Laziz o'g'li	
O'zbekistonda raqamlashtirish va ta'lim orqali ishchi kuchi samaradorligini oshirish yo'llari	951
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich	
Pul oqimlari hisobotini tahlil qilishning strategik ahamiyati	958
Karimov Eminjon Gapardjonovich	

O'zbekiston farmatsevtika sohasida ERP tizimining afzalliklari.....	963
Mirzakarimova Maftuna Baxromjon qizi	
The content and essence of entrepreneurship and its categorization.....	969
Nasriddinov Qobilbek Qurbonbekovich	
Mehnat migratsiyasi: sabab va oqibatlarini.....	974
Djurayev Olimjon Narkulovich	
Mintaqa iqtisodiy – ijtimoiy rivojlanishida erkin iqtisodiy zonalarining tutgan o'rni.....	979
Ataimatov Iqboljon Zumratjonovich	
Tadbirkorlik universitetlarida moliyaviy mablag'larni jalb etish mexanizmlarini takomillashtirish yo'llari.....	984
Xojayev Azizxon Saidaloxonovich	
Davlat-xususiy sheriklik asosidagi loyihalar iqtisodiy samaradorligini baholash.....	991
Mengnarov Adham Ergashovich	
Halqa tukli matolarini ishlab chiqarish jarayonining ilmiy tahlili.....	998
Mamadaliyeva Dildora Abdulmalikovna	
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatida logistika xarajatlarini optimallashtirish strategiyalari va zamonaviy yondashuvlar.....	1002
Alimov Muhammadbobur Ibrogimovich	
Real vaqtda yuz qiyofasi orqali hissiyotni tahlil qilish algoritmi.....	1008
Tursonbadalov Umid Abdulmalikovich, Xolboyev Alisher Boboxon o'g'li, Chorshanbiyeva Marjona Zavqiddinovna	
Kichik biznesning iqtisodiy salohiyatidan foydalanishda mahalliy resurslardan foydalanish masalalari.....	1014
Ubaydullayev Akmal Tulkinboyevich	
Mamlakatimiz iqtisodiy tayanchi sifatida tadbirkorlik faoliyatini yuksalishtirish.....	1019
Mamajonova Gulbaxor Toxirjon qizi	
Yashil iqtisodiyotni shakllantirish va rivojlantirishning xorij tajribasi: nazariya, amaliyot.....	1023
Komilova Nilufar Karshiboyevna	
Korxonalar faoliyatini tizimli boshqarishni nazariy asoslari.....	1029
Tursunov Sherzod Abduqodirovich, Aliyeva Nodiraxon Abdulmalikovna, Axmedov Jahongir Baratovich	
Ta'lim tizimida budget mablag'larining maqsadli sarflanishi nazorati.....	1034
Xaydarov Baxrom Xolmuradovich	
Kichik biznes subyektlari eksport falohiyatini oshirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish.....	1038
Boymirzayev Zokirjon Mashrabboyevich	
Ochiq-yer osti usulida qazib olinadigan tog'li hududlardagi ruda konlari zahiralari tizimlashtirish.....	1042
I.T. Mislibaev, Sh.T. Tadjiev, M.J. Normatova, M.Sh. Ochilova	
Xizmat ko'rsatish sohasini davlat tomonidan qo'llab quvvatlash mexanizmlari.....	1046
Ergashev X.X., Xabibullayev A.X., Axmedov I.I.	
Raqamli marketingning mamlakatimizdagi hozirgi holati va uni rivojlanish yo'llari.....	1050
Kesinboyeva Rukhshona, Tozaboyeva Guli, Yuldashev Abduhakim	
Mintaqa turizm salohiyatini oshirishda muzeylar rolini oshib borishi va ularning faoliyatini takomillashtirish yo'llari.....	1055
Ro'zmetov Baxodir Shomurotovich	
Mamlakatimizda yakka tartibdagi tadbirkorlikga aylanma soliqning chegaraviy miqdorining ahamiyati.....	1061
Saidrasulov Ibrohim Ixtiyor o'g'li	
Buyuk britaniyada ta'lim tadbirkorligi: innovatsiyalar, edtech va iqtisodiy samara.....	1065
Abdusattorov Sodiqjon Hakimjon o'g'li	
Turli mamlakatlarda oliy ta'limni moliyalashtirish yo'llari.....	1070
Umarova Moxigul Maxmayunus qizi, Sultonboeva Munira Baxodirovna	

TURLI MAMLAKATLARDA OLIY TA'LIMNI MOLIYALASHTIRISH YO'LLARI

Umarova Moxigul Maxmayunus qizi

Toshkent shahridagi Puchon universiteti, magistrant
ORCID: 11274815386153053

Sultonboeva Munira Baxodirovna

Toshkentdagi Turin politexnika universiteti, DSc

Annotatsiya: Turli mamlakatlarda oliy ta'limni moliyalashtirish usullari davlatning iqtisodiy sharoitlari, ijtimoiy ehtiyojlar va ta'lim sifatiga bo'lgan talabiga qarab farqlanadi. Ushbu maqolada dunyo tajribasi asosida moliyalashtirish modellarining afzalliklari va kamchiliklari, shuningdek, O'zbekiston oliy ta'lim tizimiga mos bo'lgan yondashuvlar ko'rib chiqiladi. Davlat, talabalar va xususiy sektor o'rtasidagi moliyaviy hamkorlikni yo'lga qo'yish, shuningdek, mablag'larni samarali taqsimlash va moliyaviy boshqaruvda erkinlik berish orqali tizim samaradorligini oshirish bo'yicha takliflar beriladi.

Kalit so'zlar: moliyaviy boshqaruv, moliyalashtirish, soliq imtiyozlari, oliy ta'lim, islohot.

Abstract: Methods of financing higher education vary across countries depending on their economic conditions, social needs, and demands for education quality. This article examines the advantages and disadvantages of financing models based on global experience, as well as approaches that can be adapted to Uzbekistan's higher education system. Special emphasis is placed on fostering financial collaboration between the government, students, and the private sector, as well as ensuring efficient resource allocation and flexibility in financial management.

Key words: financial management, financing, tax exemption, higher education, reform.

Аннотация: Методы финансирования высшего образования в разных странах различаются в зависимости от экономических условий, социальных потребностей и требований к качеству образования. В данной статье рассматриваются преимущества и недостатки моделей финансирования на основе мирового опыта, а также подходы, которые могут быть адаптированы к системе высшего образования Узбекистана. Особое внимание уделяется организации финансового сотрудничества между государством, студентами и частным сектором, а также эффективному распределению ресурсов и предоставлению свободы в финансовом управлении.

Ключевые слова: финансовое управление, финансирование, налоговые льготы, высшее образование, реформы.

KIRISH

O'zbekistonda so'nggi yillarda oliy ta'lim sohasida muhim islohotlar amalga oshirildi, chunki Hukumat iqtisodiy taraqqiyot va innovatsiyalarni rag'batlantirishda ta'limning muhim rolini e'tirof etmoqda. Biroq, oliy ta'lim tizimini modernizatsiya qilish va kengaytirishga qaratilgan sa'y-harakatlarga qaramay, moliyalashtirish O'zbekistondagi davlat universitetlari va kollejlari uchun eng dolzarb muammolardan biri bo'lib qolmoqda.

Oliy ta'limni moliyalashtirish O'zbekistonda iqtisodiyotni isloh qilish va bilimga asoslangan jahon iqtisodiyotiga yanada to'liqroq integratsiyalashish uchun muhim masala sifatida qaraladi. Oliy ta'lim muassasalari innovatsiyalarni rag'batlantirish, inson kapitalini rivojlantirish va ijtimoiy harakatchanlikni ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Biroq, ushbu muassasalar sifatli ta'lim, tadqiqot va texnologik taraqqiyotga bo'lgan ortib borayotgan talablarga javob bera olishini ta'minlash uchun yetarli va barqaror moliyalashtirish zarur.

2023-yildan boshlab, O'zbekistonda oliy ta'limni moliyalashtirish dolzarb masala bo'lib qolmoqda, chunki mamlakat globallashtirish va bilimga asoslangan iqtisodiyot talablariga javob bera oladigan ta'lim tizimini modernizatsiya qilishga intilmoqda.

2023-yilda O'zbekistonda oliy ma'lumotga ega bo'lgan talabalarning atigi 20 foizi, asosan, imkoniyatlar va moliyaviy cheklolvar tufayli oliy o'quv yurtlariga joy olishga muvaffaq bo'lganini hisobga olsak, oliy ta'limni moliyalashtirish masalasining dolzarbligi yaqqol ko'rindi. Bundan tashqari, ta'limga davlat xarajatlari xalqaro me'yorlardan pastligicha qolmoqda. 2023-yilda milliy YalMning atigi 6 foizi ta'limga ajratilgan bo'lsa, OECD mamlakatlarida bu ko'rsatkich o'rtacha 6,6 foizni tashkil qilgan. Ushbu moliyalashtirish tanqisligi universitetlarga katta bosim o'tkazib, ularni asosan talabalarning kontrakt to'lovlariga tayanishga majbur qiladi va ularning infratuzilma, tadqiqot hamda zamonaviy ta'lim texnologiyalariga sarmoya kiritish imkoniyatlarini cheklaydi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Oliy ta'limni moliyalashtirish masalasi turli mamlakatlarda iqtisodiy taraqqiyot, jamiyatning ijtimoiy talablarini qondirish va raqobatbardosh kadrlar tayyorlash maqsadida muhim o'rinni egallaydi. Ushbu yo'nalishda olib borilgan ilmiy tadqiqotlar moliyalashtirish usullari va ularning samaradorligini baholash bo'yicha turli yondashuvlarni yoritib beradi.

Amerikalik olimlar, xususan, Johnstone moliyalashtirishning aralash modeli bo'lgan "cost-sharing" kontsepsiyasini ilgari suradi. Unga ko'ra, oliy ta'limni moliyalashtirishda davlat, talabalar va xususiy sektor o'rtasidagi xarajatlar bo'linishi muhim rol o'ynaydi. Bu model davlat byudjetiga tushadigan bosimni kamaytirish va ta'lim sifati uchun qo'shimcha mablag' jalb qilish imkonini beradi.

Britaniyalik tadqiqotchi Barr tomonidan olib borilgan ishlarda talabalar uchun kredit tizimining samaradorligi tahlil qilinadi. U kreditlar orqali talabalar ta'limi moliyalashtirilishi natijasida oliy ta'lim ommaviyligi oshishini ta'kidlagan. Ayniqsa, kreditni qaytarish daromadga bog'liq qilib belgilanishi past daromadli guruhlar uchun ham ta'lim olish imkonini beradi.

Skandinaviyadagi tajriba, xususan, Norvegiya va Shvetsiyada olib borilgan tadqiqotlar davlat tomonidan to'liq subsidiyalash modelini o'rganadi. Ularda oliy ta'limni bepul taqdim etish orqali ijtimoiy tenglik va iqtisodiy barqarorlikka erishish maqsad qilingan. Bu usul ko'proq soliqqa tortish tizimiga bog'liq bo'lsa-da, jamiyatdagi teng imkoniyatlar kontsepsiyasini kuchaytiradi.

Rossiyada oliy ta'lim moliyalashtirish bo'yicha Davydov va Frolov kabi olimlarning ishlari davlat grantlari va pullik asosdagi ta'lim o'rtasidagi muvozanatni saqlash bo'yicha tavsiyalarni o'z ichiga oladi. Ularning tadqiqotlari davlat tomonidan ajratiladigan mablag'larning samarali taqsimlanishi va korxonalar bilan oliy o'quv yurtlari o'rtasidagi hamkorlikni rivojlantirish zarurligini ta'kidlaydi.

O'zbekistonda oliy ta'limni moliyalashtirishning o'ziga xos jihatlari Qosimov va Xolmatov tadqiq qilgan. Ular mamlakatimizda davlat tomonidan moliyalashtiriladigan grantlar va to'lov-shartnoma asosidagi ta'lim tizimini iqtisodiy samaradorlik nuqtai nazaridan o'rganishgan. Tadqiqotchilar oliy ta'lim sohasiga xususiy sektorni jalb qilish va davlat-xususiy sheriklik modeli bo'yicha takliflarni ishlab chiqqanlar. Shuningdek, Osiyo mamlakatlari, jumladan, Janubiy Koreya tajribasida xususiy sektorning ta'limni moliyalashtirishdagi roli tadqiq etilgan. Chung va Lee tomonidan olib borilgan ishlarda ko'rsatib o'tilishicha, xususiy sektor investitsiyalari ta'lim sifati oshirishda va texnologik rivojlanishni tezlashtirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi.

Mazkur adabiyotlar oliy ta'limni moliyalashtirishning har bir modelida mavjud afzalliklar va cheklolvarni tahlil qilib, mamlakatlarning iqtisodiy sharoitlari va ijtimoiy tuzilmasiga mos keladigan yondashuvlarni ishlab chiqish zaruratini ko'rsatadi.

TADQIQOT METADOLOGIYASI

Ilmiy tadqiqotda ilmiy abstraksiyalash, taqqoslash, umumlashtirish, sabab-oqibat aloqadorligini aniqlash, qiyosiy va dinamik tahlil kabi usullardan foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Oliy ta'lim milliy taraqqiyotda muhim rol o'ynashini hisobga olib, innovatsion va diversifikatsiyalangan moliyalashtirish yechimlarini topish bugungi kunda har qachongidan ham muhimdir. O'zbekiston ilg'or xalqaro tajribalarni o'rganish orqali ushbu moliyaviy qiyinchiliklarni yengib o'tishi, oliy ta'lim sifati va qulayligini ta'minlashi hamda pirovardida mamlakatning iqtisodiy va texnologik taraqqiyotga oid qarashlarini qo'llab-quvvatlashi mumkin (1-rasm).

1-rasm. O'zbekistonda davlat oliy ta'lim muassasalarini moliyalashtirishning asosiy muammolari¹

O'zbekistonda davlat oliy ta'lim muassasalari oldida turgan asosiy muammolardan biri hukumat tomonidan yetarli darajada moliyalashtirilmasligidir. O'qishga qabul qilish ko'rsatkichlari va oliy ta'limga bo'lgan talab ortib borayotganiga qaramay, davlat mablag'lari talab darajasida emas.

Ko'pgina universitetlar eskirgan infratuzilma, ilg'or texnologiyalardan foydalanish cheklanganligi va yuqori sifatli tadqiqot hamda innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlash uchun yetarli resurslarning yo'qligi bilan kurashmoqda. Hukumat tomonidan yetarlicha yordam berilmaganiga javoban, ko'plab davlat muassasalari talabalar tomonidan to'lanadigan o'qish to'lovlariga qattiq bog'lanib qolmoqda. Bu nomutanosiblikka olib kelmoqda: talabalar moliyaviy yukning katta qismini o'z zimmalariga olmoqda va kam ta'minlangan oilalar uchun ta'lim olish imkoniyatlari cheklanmoqda. Talabalar kontraktiga haddan tashqari bog'liqlik ta'lim sifatiga ham salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin, chunki universitetlar ilm olishdan ko'ra, ta'lim olish uchun to'lovga imkoniyati bor talabalarni jalb qilishga ko'proq e'tibor qaratmoqda.

Ko'pgina rivojlangan mamlakatlardagi oliy ta'lim tizimlaridan farqli o'laroq, O'zbekiston universitetlarida moliyalashtirishning diversifikatsiyalangan manbalari mavjud emas. Ta'lim muassasalariga investitsiyalar, hamkorliklar yoki xayriya hissalarini orqali xususiy sektorning ishtiroki cheklangan. Davlat va talabalar to'lovlariga moliyaviy bog'liqlik universitetlarning yangi daromad manbalarini o'rganish qobiliyatiga to'sqinlik qilmoqda.

Tadqiqotlar va innovatsiyalar oliy ta'limning muhim tarkibiy qismidir, ammo O'zbekistondagi davlat muassasalari tadqiqot va ishlanmalarga ajratilgan cheklangan mablag'lar bilan kurashmoqda. Ilmiy tadqiqotlarni qo'llab-quvvatlamalik mamlakatning texnologiya va innovatsiyalar bo'yicha global raqobat qobiliyatini pasaytiradi va bilimga asoslangan iqtisodiyotga o'tish harakatlariga to'sqinlik qiladi.

Yana bir muammo oliy ta'lim tizimida mavjud mablag'larning samarasiz taqsimlanishi va boshqarilishidir. Ba'zi hollarda universitetlar ko'pincha byurokratik to'siqlarga duch kelib, moliyaviy qarorlar qabul qilishda avtonomiyaga ega emas. Moliyaviy taqsimotning markazlashtirilganligi zarur resurslarni olishning kechikishiga olib kelmoqda, bu esa akademik xizmatlar sifati va infratuzilma rivojlanishiga salbiy ta'sir qiladi.

Bundan tashqari, bir qator davlatlar innovatsion va diversifikatsiyalangan yondashuvlarni qo'llash orqali oliy ta'limni moliyalashtirishdagi shunga o'xshash muammolarni muvaffaqiyatli hal etishgan.

O'zbekistonda xususiy oliy ta'lim muassasalarini moliyalashtirishda ilg'or xalqaro tajribalardan sezilarli foyda olish mumkin. Davlat-xususiy sheriklik, korporativ homiylik va xayriya mablag'lari orqali diversifikatsiyalangan daromad oqimlari, davlat grantlari va samaradorlikka bog'liq moliyaviy ko'mak boshqa mamlakatlardagi xususiy oliy ta'lim muassasalariga moliyaviy barqarorlik va o'sishga erishishda yordam bergan tasdiqlangan usullardir.

Bundan tashqari, talabalar krediti dasturlarini amalga oshirish va xalqaro hamkorlikni yo'lga qo'yish xususiy universitetlarning jozibadorligini oshiradi, ko'proq talabalarni jalb qiladi va muassasalarga yuqori darajadagi ta'limni taklif qilish imkonini beradi. Ushbu xorijiy tajribalarni o'rganish orqali O'zbekiston mustahkam va moliyaviy barqaror xususiy oliy ta'lim sektorini rivojlantirishi mumkin, bu esa mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga salmoqli hissa qo'shadi.

Xorijiy kreditlar va moliyaviy ko'mak xususiy oliy ta'limni, xususan, iqtisodiyoti rivojlanayotgan mamlakatlarda rivojlanishini qo'llab-quvvatlashda muhim o'rin tutadi. Turli xalqaro moliya institutlari, rivojlanish banklari va ikki tomonlama yordam dasturlari xususiy sektorni, jumladan, xususiy oliy ta'lim muassasalarini ta'limga jalb etishni rag'batlantirishga qaratilgan kreditlar va moliyalashtirish mexanizmlarini taklif qilmoqda (1-jadval).

1 N.G'.Karimov, A.S.Axmedov. Moliya asoslari: Moliya va investitsiyalar. O'quv qo'llanmasidagi ma'lumotlar asosida muallif tomonidan shakllantirildi. Toshkent-2021.

1-jadval. Mamlakatlar bo'yicha xususiy oliy ta'lim muassasalarini moliyalashtirishning qiyosiy tahlili (2023-yil)².

Mamlakat	Xususiy OTMga kirish (%)	Xususiy oliy o'quv yurtlarini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash	Xususiy OTMlarni moliyalashtirishning asosiy manbai	Xalqaro moliyalashtirish	Xususiy OTM tadqiqot investitsiyalari (%)	Xususiy OTMlar uchun soliq imtiyozlari
O'zbekiston	14	Cheklangan	O'qish to'lovlari	Past	1.5	Cheklangan
Janubiy Koreya	80	Muhim	O'quv to'lovlari va hukumat yordami	O'rtacha	10	Yuqori
AQSh	25	O'rtacha	O'qish to'lovlari va xayriyalar	Yuqori	12	Yuqori
Hindiston	58	O'rtacha	O'quv to'lovlari va davlat kreditlari	O'rtacha	6	O'rtacha
Braziliya	75	Past	O'qish to'lovlari	Past	2	Past
Germaniya	5	Yo'q	Yo'q	Yuqori	0,5	Yo'q

Jadvalda oltita davlatda xususiy oliy ta'lim muassasalarini moliyalashtirish bilan bog'liq asosiy ko'rsatkichlarning qiyosiy ko'rinishi keltirilgan. Bu mamlakatlar davlat yordami darajalari, turli moliyalashtirish manbalariga tayanish va xalqaro hamda xususiy sektor moliyalashtirishidan foydalanish imkoniyatlarini namoyish etadi.

Xususiy oliy ta'lim muassasalariga kirish darajasi bo'yicha Janubiy Koreya yetakchilik qilmoqda, bu yerda talabalarning 80 foizi xususiy universitetlarda tahsil oladi. Bu mamlakat oliy ta'lim tizimida xususiy muassasalarning muhim o'rnini aks ettiradi, chunki ham davlat, ham xususiy sektor ta'limga katta hajmda sarmoya kiritadi.

Braziliyada ham xususiy oliy o'quv yurtlarida o'qiyotgan talabalarning ulushi yuqori — 75 foiz. Bu natija mamlakatning xususiy sektor ishtirokini rag'batlantirish orqali oliy ta'lim imkoniyatlarini kengaytirish strategiyasini aks ettiradi.

O'zbekistonda xususiy muassasalarga o'qishga kirish darajasi ancha past — 14 foiz, bu oliy ta'limda xususiy sektorning kichik o'rnini ko'rsatadi. Bu holat asosan, xususiy universitetlarni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning cheklanganligi va ta'lim ehtiyojlarini qondirish uchun davlat universitetlariga qattiq tayanish bilan bog'liq.

Germaniyada eng past ulush — atigi 5 foiz talaba xususiy oliy ta'lim muassasalarida tahsil oladi. Buning sababi, Germaniyada oliy ta'lim tizimining asosan davlatga tayanishi va yuqori darajada subsidiyalanishidir, bu esa xususiy universitetlar uchun kam imkoniyat qoldiradi.

Janubiy Koreya xususiy oliy ta'lim muassasalarini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash bo'yicha ilg'or tajribaga ega. U moliyaviy yordam ko'rsatish va xususiy OTMlar rivojlanishini rag'batlantiruvchi me'yoriy-huquqiy bazani taklif etadi. Ushbu kuchli qo'llab-quvvatlash yuqori ro'yxatga olish ko'rsatkichlarini saqlashga yordam beradi va xususiy muassasalarning barqarorligini ta'minlaydi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Oliy ta'limni moliyalashtirish inson kapitalini rivojlantirish va mamlakatlarning jahon iqtisodiyotidagi raqobatbardoshligini oshirishning asosiy elementi hisoblanadi. Butun dunyo bo'ylab qo'llanilayotgan turli moliyalashtirish modellari tahlili shuni ko'rsatadiki, har bir davlat milliy ustuvorliklari, iqtisodiy rivojlanish darajasi va ijtimoiy maqsadlardan kelib chiqib, o'ziga xos yondashuvni tanlaydi. Davlat subsidiyalari, xususiy investitsiyalar va talabalarning ta'lim xarajatlarini qoplashda ishtirokini birlashtirgan aralash moliyalashtirish modellari tobora keng tarqalmoqda.

Biroq, har bir yondashuvning o'ziga xos afzalliklari va qiyinchiliklari mavjud. To'liq davlat tomonidan moliyalashtirish ta'limning ochiqligini ta'minlaydi, biroq bu katta byudjet xarajatlarini talab qiladi. Talabalar va oilalar ishtiroki yuqori bo'lgan modellar tizimning o'zini-o'zi ta'minlashiga hissa qo'shadi, lekin ijtimoiy tengsizlikni kuchaytirishi mumkin. Shunday qilib, har bir mamlakat uchun oliy ta'lim tizimining qulayligi, sifati va barqarorligi o'rtasidagi muvozanatni topish asosiy vazifa bo'lib qolmoqda.

² Jang-Ho Kim, Min-Jeong Kwon. "Financing Higher Education in South Korea: Policy Challenges and Opportunities". Seoul National University Press.2023. kitobidagi ma'lumotlar asosida muallif tomonidan tuzildi

Kelgusida oliy ta'limning barqaror rivojlanishini ta'minlash uchun davlat-xususiy sheriklik, ta'lim kreditlari va maqsadli moliyalashtirish tizimlari kabi innovatsion mexanizmlarni joriy etish zarur. Bunday yondashuv amaldagi moliyalashtirish modellarini moslashtirish orqali global muammolarni ham, har bir mamlakatning o'ziga xos xususiyatlarini ham hisobga olish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. B.I. Nurmuxamedova, Z.X. Sirojiddinova "O'zbekiston respublikasida ta'lim xarajatlarini rejalashtirish". – T.: "Info Capital Group". 2013. B.17.
2. N.Kabirova, B.Nurmuxamedova. Moliya, O'quv qo'llanma. – T.: "IQTISOD-MOLIYA", 2018. 224 b.
3. A.V. Vahobov, T.S.Malikov. Moliya. Darslik / TMI. – T.: "Noshir", 2012. – 712 b.
4. Ronald G. Ehrenberg. "The Economics of Higher Education: Cost and Revenue Dynamics". Harvard University Press.2023.
5. Peter Materu, Naomi N. Ng'ethe. "Financing Higher Education in Sub-Saharan Africa: Meeting the Challenges of Expansion and Equity". World Bank Publications.2023.
6. Soo-Yong Byun, Hyun-Kyung Lee. "Education Finance Reform in Korea: Addressing Inequality and Promoting Sustainability". Korean Educational Development Institute (KEDI) Press.2023.
7. Hae-Won Jun, Ji-Eun Lee. "Strategies for Higher Education Funding: The Korean Experience". Yonsei University Press.2023.
8. Jang-Ho Kim, Min-Jeong Kwon. "Financing Higher Education in South Korea: Policy Challenges and Opportunities". Seoul National University Press.2023.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

